

ТАШКИЛ ВА ГУЗАРОНИДАНИ БОЗИҶОИ ХИМИЯВӢ

Абдунабиева М. Ғ.

магистранти курси дуҷуми ихтисоси химия, МДТ “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд
ба номи академик Бобочон Ғафуров”

Аннотатсия: Шакли бозии таълимӣ як намуди ояндадори чаласаи омӯзишӣ мебошад, ки барои дарс ва муколама таҳия шудааст. Бозиҳои дидактикӣ бо омӯзиши «чиддӣ» хеле хуб пеш рафта истодаанд. Ворида бозиҳои дидактикӣ ва лаҳзаҳои бозӣ ба дарс чараёни таълимро шавқовар ва фароғаткунанда мегардонад, рӯҳияи шодмонии кӯдаконро фароҳам меорад ва рафъи мушкилотро дар азхуд кардани маводи кории таълимӣ осонтар мекунад.

Калимаҳои калидӣ: дарс, хонандагон, омӯзиш, бозӣ, таълим, ҳавасмандгардонӣ

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ИГР

Абдунабиева М. Ғ.

магистрант второго курса специальности химия, ГОУ "Худжандский
государственный университет имени академика Бободжона Гафурова”

Аннотация: Игровая форма обучения – перспективный вид учебного занятия, ориентированный на уроки и диалог. Дидактические игры хорошо сочетаются с «серьёзным» обучением. Введение в урок дидактических игр и игровых моментов делает процесс обучения увлекательным и занимательным, создает у детей радостное настроение, облегчает преодоление трудностей в усвоении учебного материала.

Ключевые слова: урок, ученики, обучение, игра, мотивация

ORGANIZING AND CONDUCTING CHEMICAL GAMES

Abdunabieva M. G.

Second-year Master's student in chemistry,

Khujand State University named after academician Bobojon Gafurov

Abstract: Game-based learning is a promising form of instruction, focused on lessons and dialogue. Didactic games combine well with "serious" learning. Introducing educational games and game-based activities into the lesson makes the learning process engaging and entertaining, creates a joyful mood in children, and makes it easier to overcome difficulties in mastering the educational material.

Keywords: lesson, students, learning, game, learning, motivation

“Бозӣ ба қадри кофӣ дар тамоми фарҳанги инсонӣ таҳкурси ба шумор меравад.»

А.В.Луначарский

Шакли бозии таълимӣ як намуди ояндадори ҷаласаи омӯзишӣ мебошад, ки барои дарс ва муколама таҳия шудааст. Бозиҳои дидактикӣ бо омӯзиши «ҷиддӣ» хеле хуб пеш рафта истодаанд. Вориҳои бозиҳои дидактикӣ ва лаҳзаҳои бозӣ ба дарс ҷараёни таълимро шавқовар ва фароғаткунанда мегардонад, рӯҳияи шодмонии кӯдаконро фароҳам меорад ва рафъи мушкилотро дар азхуд кардани маводи кории таълимӣ осонтар мекунад. Амалҳои гуногуни бозӣ, ки бо ёрии он ин ё он вазифаи равоӣ ҳал карда мешаванд, шавқи кӯдаконро ба мавзӯи дастгирӣ ва афзоиш медиҳанд. Бозиро бояд ҳамчун фишанги пурарзиши рушди равоии кӯдак ҳисобидан лозим аст. Бозиҳои таълимӣ воситаҳои педагогии муаллимро васеъ мекунад ва таъсири таълимии онро ба донишҷӯён тақвият медиҳанд.

Бурдбориҳои муаллим асосан аз сатҳи ҳавасмандии талабагону хонандагон вобаста буда, ҳарчанд гирифтани баҳои 5 ва 4 яке аз воситаҳои ҳавасмандгардонии талабагон ҳисоб мегардад, вале мо омӯзгорони ҷавон дигар

навъу роҳҳои ҳавасмадгардонии хонандагонро низ бояд ба эътибор гирем. Омӯзгорони ҷавон бо роҳу воситаҳои гуногун талабагонро дар дарсҳо, аз он ҷумла нисбати фанни химия ҳавасманд гардонида метавонанд, масалан:

М. ба роҳ мондани ҳама гуна корҳои эҷодии талабагон (ҳалли масъалаҳои эксперименталӣ, ҳисобӣ, намоиши видеой, овезаҳо ва ғайра);

Н. то ҳадди имкон пешниҳод намудани масъалаҳои таълимие, ки ба ҳаёти воқеии онҳо мувофиқ мебошад. Масалан, мо аз талабагон хоҳиш менамоем, ки оид ба ҷӣ гуна дар зиндагиашон моддаҳои химиявиро истифода мебаранд ва ҳиссиёти худро дар бораи ҳодисаҳои, ки дар табиат ба амал меоянд, баён намоянд;

О. пешниҳоди масъалаҳои таълимии гуногун;

тавассути фароҳам овардани имконияти мувофиқ барои ҳалли масъала таъмин намудани сатҳи баланди муваффақ шудани талабагон ҳангоми имтиҳонот;

Ҳамаи бозиҳои гузаронидашуда бояд шартҳои зеринро иҷро кунад:

1. Бозӣ бо мавзӯи ҳаминарӯза бояд мувофиқат кунад (берун аз мавзӯъ набояд бозӣ гузаронида шавад);

2. Бозӣ бояд диққати ҳамаи хонандагонро ҷалб кунад;

3. Иштироки ҳамаи хонандагон ба назар гирифта шавад (агар ягон хонанда хоҳиши иштирок кардан надошта бошад, ҳатман сабабашро пурсидан лозим аст);

4. Ҳамаи иштирокчиёни бозӣ бояд қувваозмоя намоянд;

Намудҳои бозиҳои химиявӣ:

Бозии «МОДДАРО ЁБЕД»

Ин газ бе ранг ва бебӯй аст, қариб ду маротиба аз ҳаво сабук аст. Он дар табиат дар натиҷаи тақсимшавии бе иштироки ҳаво аз боқимондаҳои ҳайвонот ва растаниҳо ӯсил шудааст. Ин газро гази ботлоқӣ меноманд.

Ҷавоб: Метан.

Бозии «МУАЙЯН НАМОЕД»

Муайян намоед

Ҷавоб: CaCO_3

Муайян намоед

Ҷавоб: K_2MnO_4

Муайян намоед

Ҷавоб: ZnCl_2

Ҳамин тавр, бозӣ дар дарс омӯзгор ва хонандагонро барои ҳамкорӣ ва якдигарфаҳмӣ равона месозад, ки дар натиҷа як коллективи мустаҳкамро ташкил диҳанд. Ҳангоми ташкили гурӯҳҳо барои гузаронидани бозӣ омӯзгор ба осонӣ дараҷаи дониши хонандагонашро хуб омӯзад, психология ва ахлоқи онҳоро омӯзад. Хонанда ҳамон вақт метавонад аз ӯҳдаи ҳалли супориши омӯзгор барояд, ки бо иштирокчиёни гурӯҳ якҷоя фикр кунад, донишҳои якдигарро омешиш диҳанд, ин меҳнати якҷояи гурӯҳҳонаро металабад ва дар натиҷа онҳо бо ҳамдигар аҳл шаванд.

Адабиёт:

1. Солиев Л., Иброҳимов Ҳ., Ҳакимхоҷаев С. Химия (китоби дарсӣ барои синфи 9-уми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ).—Душанбе; Маориф ва фарҳанг, 2013.
2. Зубайдов У.З., Холназаров С. Методикаи таълими химия. Китоби дарсӣ барои мактабҳои олий. - Душанбе-2011.
3. Космодемьянская С.С, Гильманшина С.И. Методика обучения химии (учебное пособие). – Казань: ТГГПУ, 2011.
4. Зубайдов У.З., Алимов С. ва дигарон. Барномаҳои методикаи таълими химия. - Душанбе, 2010.